

論文

中国語方言における「兄」「弟」「姉」「妹」を表す語の分類と分布

八木堅二
国士舘大学

Classifications and Distributions of Sibling Terms in Chinese Dialects

YAGI, Kenji
Kokushikan University

Abstract: The purpose of this paper is to classify and draw maps of distributions of words representing “elder brother”, “younger brother”, “elder sister”, “younger sister”, “brothers”, “sisters”, and “brothers and sisters” in Chinese dialects. Chinese dialects basically possess a system that divides all of “elder brother”, “younger brother”, “elder sister”, and “younger sister”, but when looked the dialects as a whole, there are word forms or phenomena that indicate commonality between each sibling term. According to Matsumoto’s (2006) classification, all sibling term systems of Chinese dialects are identical, but in the future, it is necessary to consider the formation of distributions and relationships with surrounding languages, while paying attention to such commonalities.*

キーワード: 中国語方言 ; 兄弟姉妹を表す語 ; アジア・アフリカ地理言語学
Keywords: Chinese dialects; Sibling terms; Studies in Asian and African Geolinguistics

1. はじめに

松本 (2006) において全世界 1479 言語を対象とした sibling term のタイプ分けと大まかな分布状況が示されたが、2022 年のアジア・アフリカ地理言語学研究 (遠藤光暁教授主催) の例会において、アジア・アフリカにおける sibling term 体系のさらなる詳細な分布状況が各言語担当者から示された。

ユーラシア大陸において「兄」「弟」「姉」「妹」の四種を分ける体系 (松本(2006)の D 型) は特に東アジアにおける分布の集中が顕著に見られ、なかで

八木堅二 (2022) 「中国語方言における「兄」「弟」「姉」「妹」を表す語の分類と分布」『地理言語学研究』2: 133–152. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7121644>

* 本研究の一部はJSPS科研費JP20K13032の助成を得て行った。

もほぼ全ての方言で四種を区別する体系を保持する中国語諸方言はその分布の中核をなしていると言えよう。

これらの分布の形成過程や通言語的な関連性についてはこれからさらなる検討が加えられることになるが、それに先立ち中国語方言の詳細な分布状況を示しておくことは他言語の研究者にとっても有益と考え、中国語諸方言における「兄」「弟」「姉」「妹」「兄弟」「姉妹」および「兄弟姉妹」を表す語の分類と分布状況について概括しておきたい。

2. 「兄」

2.1. 「兄」を表す語の分類¹

- A1 兄/xiong/ : [eian²¹], [fie⁴⁴], [fæ⁵⁵], [hin³³], etc.
- A2 兄兄/xiong xiong/ : [hiã¹¹hiã³⁵]
- A3 阿兄/a xiong/ : [a¹¹(h-)jiã⁵⁴], [a¹³ia⁵³³], [a¹¹(h-)ie⁵³³]
- A4 老兄/lao xiong/ : [lau⁴¹ eion³³], [lau²⁴çian³³]
- A5 兄佬/xiong lao/・兄郎/xiong lang/ : [eiã³³lɔ⁴¹], [ei⁵²4lɔ⁴⁴], [ei⁵²lɔ⁵⁰]
- A6 兄哥/xiong ge/ : [hiã³³kx⁵⁵], [hiã³³ko⁵⁵]
- A0 兄（その他）：兄长[eyəŋtɕaŋ], 尼兄[ni¹¹hia²⁴]
- B1 哥/ge/ : [kə⁵³], [ko⁵⁵], [ke³⁴], [kə⁴⁴3], [kou⁵¹]
- B2 哥哥/ge ge/ : [kə⁴⁴kə⁴], [kou⁴⁴kou⁴⁴], [ko²²ko⁵⁵], [kuə³¹kuə⁰]
- B3 阿哥/a ge/, 依哥, 阿哥儿 : [a⁰kə⁴⁴3], [a¹¹ko¹¹], [a[?]5ko³³], [ʔə[?]3ku⁵¹]
- B4 哥子/ge zi/, 哥仔, 哥崽, 哥嘢 : [ko⁵⁵tsɿ⁰], [ko¹³tsɿ³³], [kuo³³tsai³³]
- B5 哥儿/ger/ : [kən¹¹], [ko⁵⁵ə⁵⁵]
- B6 哥郎/ge lang/ : [ko³³lan⁰], [kuo¹¹lən⁰]
- B7 哥老信/ge lao guan/ : [ko⁵⁵nau⁴²kuan⁵⁵], [ko⁵⁵lau⁴²kuan⁵⁵]
- B8 老哥/lao ge/ : [lau⁵⁴ko⁴⁵]
- C1 大/da/ : [ta²¹]
- C2 大大/da da/ : [da³⁴da⁴⁴], [ta³⁵ta³⁵], [da²²da²⁴]
- C3 阿大/a da/ : [a⁴⁴dəu³⁴]
- C4 大佬/da lao/・大郎/da lang/ : [tho¹¹lau¹¹], [tai²²lu³⁵]
- C5 老大/lao da/ : [lɑ²³tha⁵³], [lei⁵⁵da²⁴]
- C6 大哥/da ge/ : [tɑ⁴²3ko⁵⁵], [thai²¹kɔ¹³]
- D1 pa : [pa²⁴]

¹ これらのデータは既刊の方言報告類から収集したもので、分類は主に漢字語形に基く。以下アルファベットで大分類を示し、数字は下位分類を示す。次に代表的な漢字語形を示し、//内に標準語の音声（ピンイン）を例示する。最後に[]内に実際の音声形式（音声記号は基本的にはIPAだが一部中国方言学慣用のものが含まれる。数字は5度制調値で、0は轻声を示す）の例を挙げる。なお本稿では漢字語形に基き議論を進め音声記号はあくまで参考として付し、音声記号を一部ないし全て省略する場合がある。

D2 老伯/lao bo/, 老伯哩 : [lɔpa], [laupak], [laupa, lɔupeu?lei]

D3 阿伯/a bo/ : [a33pek5], [ua213pek5]

D0 p- (その他) : [p^hiau44pa41tsɿ0]

0 その他 : 爰[ei51], 拐子[kuai52tsɿ0], [mai42lian35], [tsa21tsa33], 阿吾, 阿卧, 相汉

2.2. 「兄」を表す語の分布

図1a : 「兄」を表す語の分布 (全国)

図1b: 「兄」を表す語の分布 (南方拡大)

まず「兄」を表す語の語形を主に四種: A「兄」を有するもの(兄タイプ)、B「哥」を有するもの(哥タイプ)、C「大」を有するもの(大タイプ)、D「pから始まる音節」を有するもの(Pタイプ)に分類する。さらにそれぞれのタイプの中で語構成などを勘案して下位分類を行った。

「兄」を表す語のタイプは比較的明瞭な分布傾向を示しており、大局的にはB「哥」が全国的に分布し、その他のタイプが主に南方に分布する形になっている。A・C・Dタイプは南方において周圈的な分布を見せており、D(Pタイプ)が主に江西南部の客家語を中心にまとまって分布し、A(兄タイプ)が主に江西・湖南と福建に分布しDの分布を北西方面と南東方面から取り囲んでいる。さらにC(大)タイプが広東周辺と長江下流域に遠隔的に分布し、四川や安徽その他の北方地域にも散発的に分布が見られる。

八木「中国語方言における「兄」「弟」「姉」「妹」を表す語の分類と分布」

図2a: 「兄」を表す語の修飾成分の分布 (全国)

図2b: 「兄」を表す語の修飾成分の分布 (南方拡大)

次に「兄」の語形の修飾成分に着目してみたい（図2：分類は図1と同じだが、修飾成分を基に並べ替え記号を変更した）。

「兄」の語形を語構成を基準に分類すると、単音節のもの、重ね型のもの、前置成分として「老」を有するもの、後置成分として「老」を有するもの、接頭辞の「阿」を有するもの、接尾辞（子や儿など）を有するもの、およびその他と分類される。

このうち接頭辞の「阿」を有する語形は南部の沿岸部を中心に、広く分布し、内陸部や一部北方地域でも分散的な分布が見られる。「老」は語の前部に出現する場合と後部に出現する場合がある。本論では語構造に関する判断を避けてそれぞれ前置成分・後置成分と呼ぶことにする。「老」が前置成分となる語形は江西・湖南を中心にまとまった分布を示し、後置成分となる語形は広東を中心に多く分布し、その他江西東北部から長江下流域の地域と、四川などにも分布し、前置成分となる語形の分布を取り囲んでいる。

修飾成分と語幹の分布状況を比べると、それぞれにおいてタイプの異なる地域的連続性が看取される点が興味深い。

3. 「弟」

3.1. 「弟」を表す語の分類

- A1 弟/di/ : [di31], [dai213], [thai11], [ti52], [tuæ3], [tie41]
- A2 弟弟/di di/ : [ti24ti0], [ti42ti0], [thi55thi22]
- A3 弟子(仔)/di zi/ : [di6tsɿ], [thi1tsɿ], [thai53teie0]
- A4 弟兄/dir/ : 弟兄[ti213ə21], 弟兄弟兄[dɪŋ21dɪŋ33], [dɛŋ23dɛŋ44]
- A5 弟娃/di wa/ · 弟娃儿/di war/ : [ti35ua21], [ti13uaə21]
- A0 弟（その他） : 幺弟
- B1 兄/xiong/ · 兄兄/xiong xiong/ · 兄儿/xiongr/ : [ɕior31]
- B2 兄弟/xiong di/ : [ɕyŋ33ti0], [ɕiʌŋ1thi], [huai43ti21], [ɕyŋ214-31 li0], [haŋ13thoi21]
- B3 大哥/di ge/ : [die22ko45]
- C1 老老(佬佬)/lao lao/ : [lɔ44lɔ44], [lɔ55lɔ0]
- C2 細老(佬)/xi lao/ · 小老/xiao lao/ : [sɕi33lou35], [ɬai33lou55], [sɕi33lɔ35]
- C3 弟老(佬)/di lao/ · 弟郎/di lang/ : [thi lɔ], [thi33laŋ0], [thi33lan0]
- C4 弟老倌/lao di guan/ : [thi12lɿ3kuɔ̃43]
- C5 老弟/lao di/ : [lau213thi0], [lɔ44thi24], [lu33thie33], [lau352li31]
- C6 佬細/lao xi/ : [lɔ22sɿə433]
- D1 阿弟/a di/ : [a13(t-)li11], [aʔ5di13], [a0tie223]

- D2 小弟/xiao di/・細弟/xi di/ : [sɪx55ti33], [sio55ti33]
- D3 舍弟/she di/ : 舍弟[sA42thi213]
- D4 毛弟/mao di/ : 毛弟,毛弟兄[mau21tir213]
- E1 kua・kuai : 瓜弟[kua55ti13], 弟乖[kua55ti13]
- 0 その他 : [mo33mo33], [miemie], 吊汉, 阿宝, 溺浊公本文

3.2. 「弟」を表す語の分布

図3a : 「弟」を表す語の分布 (全国)

図3b：「弟」を表す語の分布（南方拡大）

弟の語形は基本的に「弟」を含んでいるが、「兄」と「老」のみで構成される語形もある。本論の分類では「弟」単独で構成される語および後置成分を含むものをA、「弟」に前置成分を含むものをD、語中に「兄」を含むものをB、語中に「老」を含むものをCとする。

B「兄」を語中に含むタイプのうち、B2「兄弟」となるタイプが北方を中心に広く分布している。B1は「兄」や「兄兄」のように語幹が「兄」で、「弟」を含まない形式となっている。B1はまとまった分布を見せないが、山東・江蘇・河南から長江流域にかけて北方方言南部の境界付近に分布する傾向が見られる。これらの地域で「兄」を示す語として用いられるのは「哥」である点にも留意しておく必要がある。「兄弟」を示す語に関する分布との関連については後述する。

(B2 兄弟タイプ以外の)「弟」に前置成分を含む語形は主に長江以南に分布している。「老」を有する語形の分布領域は、「兄」の地図における分布状況と類似しているが、わずかに「兄」における「老」よりも分布が多い。また湖南を中心にC1「老老」のような「老」のみで構成される語形がいくつか見られる。

常宁：佬佬[lɔ44lɔ44] (吴启主 1998:149)

沅陵：[lɔ55lɔ0] (杨蔚 1999:138)

このような語形は「兄」の地図には見られない。広東・広西、江西東北部などでは「老」が後置成分となるものが多く、江西・湖南などでは「老」が前置成分となるものが多く見られる。

4. 「姉」

4.1. 「姉」を表す語の分類

- A1 姊/zi/: [tsəi33], [tsi33], [tei54]
 A2 姊姊/zi zi/: [tsa33tsa35], [tse55tse53], [tsiʔ5tsiʔ3], [tei33teie0]
 A3 姊子(仔)/zi zi/: [tsi33tsie21], [tsi51a0]
 A4 姊儿/zir/: [teii], [teien]
 A5 阿姊/a zi/: [aʔ21tsi453], [a55tsi33], [aʔ5teie44], [a33ti55], 阿姊仔
 A6 大姊/da zi/: [thai21tsi33],
 A7 老姊/lao zi/: [lau tsu]
 A8 姊佬/zi lao/: [tei lo]
 A9 姊哥/zi ge/: [ʧi34ɔ443]
 A0 姊others: 姊阿, 尼姊, □姊, [len55teie42]
 B1 姐/jie/: [teie214], [teia35], [teie13], [tse53], [tsie53], [ti54]
 B2 姐姐/jie jie/: [teie55teie0], [tei22teie33], [teia31teia31], [tsie324-24tsie0]
 B3 姐子/jie zi/: [tsia352te0], [teia41ti0], [tsi33tsai33]
 B4 姐儿/jier/: [teier53]
 B5 阿姐/a jie/: 依姐, [aʔ5teie43], [ai44tsi35]
 B6 大姐/da jie/: [ta213teie44], [tæ31ti42]
 B7 家姐/jia jie/: [ka55tse55], [ka55tsie55], [ka55tsø55]
 C1 大/da/: [da51], [tai35]
 C2 大大/da da/: [ta44ta44], [tai44tai44], [təʔ3tə0]
 C3 阿大/a da/: [a33thai33], [a33thei]
 D1 家/jia/: [ka55]
 D2 阿家/a jia/: [a33ka55], [a33ka33]
 D3 姪老倌/cha lao guan/: [tsa55lɿ32kuŋ54]
 D4 霞~/xia~/: [xa24teie42]
 E1 阿保/a bao/: [a33pau24]
 E2 阿哈/a hai/: [aʔ2hai54]
 E3 阿姪/a cha/: [a3tsa33]
 F1 娘娘/niang niang/: [lianlian]
 0 その他: 亚甫, [tei53ia21], 姑妈[ku1ma1], [vi35]

4.2. 「姉」を表す語の分布

図4a: 「姉」を表す語の分布 (全国)

図4b: 「姉」を表す語の分布 (南方拡大)

姉を表す語の分類は漢字語形に着目し「姊」を語幹として有するものをA、「姐」を語幹として有するものをB、「大」を語幹として有するものをCとし、その他の形式については主に音声的・形態的な特徴を勘案してD・E・Fおよびその他として分類した。なお「姊」と「姐」の音形は方言によっては非常に近くその関係については今後音声表記を基に再検討する必要があるが、本稿では全て出典元の漢字表記に従って分類を行った。

A「姊」を有する語形は南方の特に東南部の浙江・福建・広東を中心に分布が広がっている。B「姐」を有する語形は、全国的に分布が広がる。北方方言ではB1の姐単音節型やB2の姐姐のように重ね型となる形式が主となる。長江中流域を中心にB3姐子・B4姐儿のような接尾辞を有する形式が見られるほか、B5阿姐やB6大姐・B7家姐のような前置成分を有する形式は南方に多く分布が見られる。C大を語幹として持つ形式は広東・広西や浙江などに分散的に分布が見られる。A6大姊やB6大姐のような前置成分として大を有する形式南方を中心に分布が見られ、分散的ではあるが分布自体はCよりも広範囲に見られる。なお、「佬（老・郎）」を語中に有する形式は、A7老姊、A8姊佬、D3姥老信などがあるが、分布は少数にとどまる。

5. 「妹」

5.1. 「妹」を表す語の分類

- A1 妹/mei/ : [mai31], [mei53], [mi21], [moi21], [muẽ], [mɛn33]
 A2 妹妹/mei mei/ : [mei42mei0], [me55me53], [mi24mi3], [muẽ11muẽ35]
 A3 妹子/mei zi/ : [me53tsɿ0], [mei24tsɿ0], [min31tsɿ1], [mi31tɛ0]
 A4 妹儿[meir/ : [mər213], [mior55]
 A5 妹娃娃/mei war/ : [mei213uar21]
 A6 妹姆/mei mu/ : [me33m55]
 A0 妹～（その他） : [mæ sə], [muɛi24ku21]
 B1 細妹/xi mei/ : [sɛi33mui35], [siə52mui21], [ɦɛi33mɔi24]
 B2 阿妹/a mei/ : [aʔ21muai42], [ap21mue11], [aʔ2mui52], [a0muai335], 阿妹啣,
 阿妹儿, 依妹
 B3 小妹/xiao mei/ : [sə443mə21], [ɛiə55bə21]
 B4 女妹/nü mei/ : [ny33mɛ0]
 B5 囡妹/nan mei/ : [na22mue212], [nɔ21me212]
 B0 ～妹（その他） : 辣妹, 尼妹, [iou21məŋ33], 耶妹, 奶妹儿
 C1 姊妹/zi mei/ : [tsɿ42mei0], [tsɿ41 mei213], [tɿ212mEi53]
 C2 姐妹/jie mei/ : [tsi33 mE33]
 D1 老妹/lao mei/ : [nau54moi55], [lo53moi21], [lau54mɔi213], [la41me11]
 D2 妹老(佬)/mei lao/ : 妹老仔[mœ44lau53tsi], [mui33la55], 妹郎
 D3 妹老信/mei lao guan/ : [me33lɿ2kua54]

- D4 令妹/ling mei/ : [la33mɿ33], [lɛ11mɿn24]
- E1 姑娘/gu niang/ : [kɔ45nɛŋ31], [kɔ52nɛŋ52]
- E2 娘娘/niang niang/ : [liɑŋ liɑŋ]
- E3 姑xiang/gu ~/ : [kɔu24xiɑŋ22]
- E4 姨xiang/yi ~/ : [i21xiɑŋ21]
- E5 细姨/xi yi/ : [ɬɛi44ji44]
- E6 哥hian/ge ~/ : [ko24hian22]

5.2. 「妹」を表す語の分布

図5a : 「妹」を表す語の分布 (全国)

図5b：「妹」を表す語の分布（南方拡大）

妹を表す語は基本的に「妹」を語中に有している。単音節形式（A1）・重ね型形式（A2）・および後置成分を有する語形（A3～A6）をAとし、前置成分を有する語形をBと分類する。姉を示す語（姉・姐）を妹の前置成分として有するタイプ（C1・C2）が山西や江蘇などにややまとまった分布が見られる。山西では「姉」は姉を示す語の語中には用いられないが（「姐」が用いられる）、江蘇では「姉」が姉を示す語の中で用いられる場合がある。

Dは老・佬などを語中に有するタイプである。D1のように老が前置するタイプは江西から広東・広西にいたるまで広範囲に多く分布が見られる。D2のように老が後置されるタイプは数か所にのみ見られるのみだが、分布はD1に隣接しつつ広範に点在する。「妹」の前に前置成分を有する語形は、C以外は基本的に南方に分布している。

「妹」を語中に持たない形式（E）は広西や海南など、南方に分布が少数見られ、その多くは他の親族呼称の形式を語中に有している（E1～E6）。

6. 「兄弟」

6.1. 「兄弟」を表す語の分類

A 兄：兄 xo、兄佬、哥、哥儿、哥儿几个、哥儿们、哥儿们儿、哥几个、

哥们儿

B 弟：阿弟、弟弟

C 兄弟：兄弟、兄弟家、兄弟些、兄弟俩、兄弟仔、兄弟儿、兄弟弭、兄弟们、兄弟伙、兄弟伙的、兄弟伙里、兄弟和里、兄弟伙罗、兄弟俩儿、哥兄老弟、哥弟、亲兄弟、兄弟团、胞兄弟、兄弟哥、哥弟弟

D 弟兄：我家弟兄、弟兄、弟兄家、弟兄子、弟兄淘里、弟兄几个、弟兄弭、弟兄捏、弟兄们、弟兄们子、弟兄伙子、弟兄伙的、弟兄伙里、弟兄伙儿、弟兄伙儿的、弟兄俩、弟兄俩儿

*その他（非表示）

6.2. 「兄弟」を表す語の分布

図6：「兄弟」を表す語の分布

「兄弟」を表す語については「兄」を表す語（兄・哥）のみを語中に有し「弟」を表す語（弟）を語中に持たないものをA、「弟」を表す語のみを語中に有し「兄」を表す語を持たないものをB、「兄弟」のように「兄」を表す語が「弟」に前置されるものをC（兄弟哥・哥弟弟のような「兄」を表す語が繰り返し出現するものも暫定的にこの分類に含めている）、「弟兄」のように「弟」を表す語が「兄」に前置されるものをDと分類する。

分布領域を最も広いのはC「兄弟」タイプだが、D「弟兄」タイプが北方を中心に広く分布している。D「弟兄」タイプの成立は弟を表す語の中で「兄弟」の語形が広く用いられている事と関係があるだろう。Aの「兄」を表す語のみで「兄弟」を表す地域が遼寧・吉林などの東北部と雲南を中心とする西南部に遠隔的に分布している点は比較的地点数も多く興味深い。一方B「弟」を表す語のみで「兄弟」を表す地点は少ない。

7. 「姉妹」

7.1. 「姉妹」を表す語の分類

A1：姉・姐：姐 xo、姐儿、姉姐

A2：姐们・姉们：姐儿们、姐们儿、女姊妹们、姊妹们

B1：姐妹、姐妹家、姐妹儿、姐儿妹子、两姊妹、亲姊妹、姊妹、姊妹家、姊妹仔、姊妹子、姊妹淘里、姊妹妹、姊妹里、姊妹和里、姊妹儿、姊妹几个、姊妹弭、姊妹伙子、姊妹伙的、姊妹伙里、姊妹伙儿、姊妹伙罗、姊妹俩、姊妹俩儿、姊妹妹子、姊姊妹妹

B2：姐姐姊妹

B3：女姊妹

B4：姊妹们、姊妹每

C：弟妹得、哥姊妹、姊妹哥

0：その他

7.2. 「姉妹」を表す語の分布

「姉妹」を表す語は「姉」を表す語（姉・姐）のみを語中に有し、「妹」を持たないAタイプ、「姉妹」のように「姉」と「妹」の双方を有するBタイプ、「兄」ないし「弟」を示す語を語中に有するCタイプに大分される。Aタイプの中で語中に複数を示す们/men/を持つものをA2とした（们は音声的に妹/mei/と近く注意が必要なため）。

姉妹を表す語は基本的にB1「姊妹・姐妹」が圧倒的に多く分布するが、Aタイプのように「姐」のみで「妹」を語中に有さない語形が北方の沿岸部や長江流域などに分散的に分布している。「哥」「弟」のように「兄・弟」を示す語形を語中に含むCタイプは山西や福建などごく一部で見られる。

忻州：弟妹子[ti mei tə] (温端政1985:93)

寿宁：哥姊妹[kɔ44 tsi55 muoi335] (秋谷2020:655)

屏南：姊妹哥[tsi11 muai55 ɔ443] (秋谷2020:655)

図7：「姉妹」を表す語の分布

8. 「兄弟姉妹」

8.1. 「兄弟姉妹」を表す語の分類

A1：姊妹、姊妹们、姊妹子、姊妹妹

A2：姐妹

A3：姊妹淘里、姊妹和里

A4：姊们

A5：姊妹家

B：兄弟、弟兄

C：弟妹

0：その他（非表示）：兄弟姊妹、弟兄姊妹

8.2. 「兄弟姉妹」を表す語の分布

図8a: 「兄弟姉妹」を表す語の分布 (語形が「兄弟姉妹」のもの非表示)

兄弟姉妹を表す語は「兄弟姉妹」ないし「弟兄姊妹」などとして表され、「兄」「弟」「姉」「妹」のそれぞれを表す語を語中に有するのが一般的である (このタイプは地図中では非表示にしている)。

北方を中心に語中に「兄」「弟」を示す語がなく「姊妹」のみとなる形式が多く見られる (Aタイプ)。またごく一部であるがB「兄弟」「弟兄」やC「弟妹」のように、「姊」「妹」を持たない語形も見られる。C「弟妹」は山西忻州に見られる語形で、同一の語形を「兄弟」「姊妹」「兄弟姊妹」のいずれを表すにも用いられるという。

忻州: 弟妹[ti mei] (温端政 1985:93)

9. 中国語方言における「兄」「弟」「姉」「妹」の語構成について

以下、中国語方言を全体として見た場合の「兄」「弟」「姉」「妹」を表す語の構成に関する特徴について述べておきたい。

中国語方言において「兄」「弟」「姉」「妹」を表す語の語幹はそれぞれ「兄・哥」「弟」「姉・姐」「妹」が主となる。

それぞれの語幹は単独で用いられる場合もあるが、語幹に対して（Ⅰ）前置成分（阿など）を加える（Ⅱ）後置成分（子・儿など）を加える（Ⅲ）重ね型にする、といった処理を加えることが「兄」「弟」「姉」「妹」全てに共通して見られる。

主に南方において、老（佬）/lao/が「兄」「弟」「姉」「妹」全てにおいて前置成分としても後置成分としても出現している。

例（括弧内にそれぞれの地図における分類を示す）

○前置成分の老

兄：老兄（A4）	姉：老姊（A7）
弟：老弟（C5）	妹：老妹（D1）

○後置成分の老（佬）

兄：兄佬（A5）	姉：姊佬（A8）
弟：弟佬（C3）	妹：妹佬（D2）

年齢を軸とした共通性（「兄」・「姉」と「弟」・「妹」の対立関係）を示す語としては「大」と「小（細）」が見られる。ただし「大」と「小」は対称的に用いられているわけではなく、「大」は単独で用いられる場合や後置成分（語幹）となる場合もあるのに対し、「小」は基本的に前置成分（修飾成分）として用いられ単独の形式や語幹としては用いられない点が留意される。

○年齢の対立に関する「大」と「小（細）」：

兄：大哥（C6）・大（C1）・阿大（C3）	姉：大姊（A6）・大（C1）・阿大（C3）
↑↓	
弟：小弟・細弟（D2）	妹：小妹・細妹（B3）

性別を軸とした共通性には、兄弟・姉妹ともに年長者を示す語形が年少者を示す語形においても用いられるという点がある。すなわち、兄と姉を示す「兄」「姉」がそれぞれ弟と妹の語形中に見られる。その逆の年少者の語形が年長者の語形に用いられる事がない点も留意される。

○性別の対立に関する「兄」と「姉」

兄：兄（A1）	⇔	姉：姊（A1）
弟：兄（B1）・兄弟（B2）		妹：姊妹（C1）

また、「兄弟」を表すのに「兄」「弟」のいずれかの要素だけを用いる場合や、「姉妹」を表すのに「姉」を表す語のみを用いる場合なども年齢の枠組を超えたつながりを示していると考えることができる。

当然「兄弟姉妹」を「姉妹」のみ表すという場合は性別の枠組を超えたつながりを示す事になる。

以上のような例から、一口に「中国語方言の sibling term 体系は単一である」と言っても方言全体から見た場合や個々の方言内部の語構成を詳細に見た場合には多様な状況があることがわかる。

10. おわりに

以上中国語方言の中に見られる「兄」「弟」「姉」「妹」の分類と分布状況を概観し、それらの共通性を示す文法現象の主なものについて見た。最初に述べたように中国語方言は個別的に見ると全て「兄」「弟」「姉」「妹」を峻別するタイプとなっているが、全体を俯瞰すると共通の語幹や語形が存在している事がわかる。この事は中国語内部における「兄」「弟」「姉」「妹」の成立過程や他言語との関係を考察する上で示唆的であり、さらに検討を加える必要がある。

本稿で見た分類は主に漢字語形に着目した分類であり、一つの観点を提示したに過ぎない。今後は音声形式なども考慮し様々な異なる観点から分類・分析を進めていく必要がある。その上で方言間の変化の過程を考察し、文献資料などと照合しながら、周辺言語との関連や他の親族呼称も視野に入れた sibling term 体系の発展過程およびその類型・普遍性などについても考察していきたい。

参考文献/References

- 秋谷裕幸 (2020)《闽东四县市方言调查研究》上海：上海教育出版社。
福嶋秩子 (2021)「日本語におけるキョウダイ名」『地理言語学研究』1:115-122。
岩田礼 (1989)《中国江蘇・安徽・上海両省一市境内親族称谓詞の地理分布》《開篇》 単刊 No.1。
岩田礼 (2012)《漢語方言解釈地図（続集）》東京：好文出版。
郭明昆 (1962)『中國の家族制及び言語の研究』東方學會。
松本克己 (2006).『世界言語への視座—歴史言語学と言語類型論—』東京：三省堂。
王琪 (2008)《上古汉语称谓研究》北京：中华书局。
温端政 (1985)《忻州方言志》北京：语文出版社。
吴启主 (1998)《常宁方言研究》长沙：湖南教育出版社。

杨蔚 (1999) 《沅陵乡话研究》长沙：湖南教育出版社.

出版情報

採用決定日：2022年8月31日